

RASIO EOSINOFIL-LIMFOSIT SEBAGAI PENANDA INFLAMASI PADA PASIEN DENGAN PENYAKIT PERNAFASAN KRONIS

Shilvy Dhea¹ · Risananda Nursyahbani^{2*} · James Pedinan Simanjuntak³

¹ Prodi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga, Poltekkes Kemenkes Jambi, Indonesia

² Prodi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga, Poltekkes Kemenkes Jambi, Indonesia

³ Prodi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga, Poltekkes Kemenkes Jambi, Indonesia

e-Mail : james.p.simanjuntak@poltekkesjmabi.ac.id

No Tlp WA : 085366003099

Abstract

Chronic respiratory disease is one of diseases groups with the highest morbidity and mortality rates in the world. Asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) which are included in this group are very common, including in Indonesia. Early detection of this disease continues to be developed, including through the application of laboratory analysis. Laboratory testing through the assessment of eosinophils has been proven in various previous studies to show its potential as a marker of eosinophilic inflammation in this disease. This study aimed to demonstrate the potential of the eosinophil-lymphocyte ratio (ELR) as an inflammatory marker in differentiating asthma and COPD patients. Observations were made on blood specimens from 30 asthmatic patients and 17 COPD patients. The determination of the ELR value was obtained by comparing the percentage of eosinophils and lymphocytes from the results of the leukocyte type count on a thin blood smear stained with Giemsa. Increased ELR values were found more in asthmatic patients (53.5%) than COPD (11.8%). The mean ELR value also showed a significant difference between the two groups observed ($p < 0.05$). The ELR value obtained from the percentage of eosinophils and lymphocytes on the leukocyte count examination can be used as a marker of inflammation in patients with chronic respiratory disease and shows the difference between asthma and COPD.

Keywords : Asthma, COPD, ELR

Abstrak

Penyakit pernafasan kronik merupakan salah satu kelompok penyakit yang memiliki tingkat morbiditas dan mortalitas tertinggi dunia. Asma dan penyakit paru obstruksi kronik (PPOK) yang termasuk dalam kelompok ini sangat banyak ditemukan, termasuk di Indonesia.

Deteksi dini penyakit ini terus dikembangkan termasuk melalui penerapan analisis laboratorium. Pengujian laboratorium melalui penilaian eosinofil telah banyak dibuktikan dalam berbagai penelitian sebelumnya dapat menunjukkan potensinya sebagai penanda inflamasi eosinofilik pada penyakit ini. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan potensi rasio eosinofil-limfosit (ELR) sebagai penanda inflamasi dalam membedakan pasien asma dan PPOK. Pengamatan dilakukan terhadap spesimen darah dari 30 pasien asma dan 17 pasien PPOK. Penentuan nilai ELR diperoleh melalui perbandingan persentase eosinofil dan limfosit dari hasil hitung jenis lekosit pada sediaan apus darah tipis yang diwarnai dengan giemsa. Peningkatan nilai ELR lebih banyak ditemukan pada pasien asma (53.5%) dibandingkan PPOK (11.8%). Nilai rata-rata ELR juga menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok yang diamati ($p < 0.05$). Nilai ELR yang diperoleh dari persentase eosinofil dan limfosit pada pemeriksaan hitung jenis lekosit dapat dijadikan uji penanda inflamasi pada pasien dengan penyakit pernafasan kronik serta menunjukkan perbedaan antara asma dan PPOK.

Kata Kunci : Asma, PPOK, ELR

PENDAHULUAN

Penyakit pernapasan kronis diketahui sejak dahulu telah mempengaruhi umat manusia di seluruh dunia dan menyebabkan angka morbiditas dan mortalitas terus meningkat setiap tahunnya. Penyakit pernapasan kronis yang paling umum ditemukan adalah asma dan PPOK (Penyakit Paru Obstruktik Kronis). Kondisi asma ditemui pada semua kelompok umur, sedangkan PPOK hanya mengenai pasien dewasa hingga usia lanjut. Penyakit pernapasan kronis yang menempati posisi ketiga penyebab kematian di dunia dengan 3,2 juta angka kematian pada tahun 2019. Menurut data dari Riset Data Kesehatan (RISKESDAS) pada tahun 2018, di Indonesia mencapai angka 2,4% dari keseluruhan penduduknya teridentifikasi sebagai penderita asma begitupula dengan PPOK (Kemenkes RI, 2018). Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan kota Jambi tahun 2021, kedua penyakit tersebut masih menduduki peringkat lima penyakit terbanyak yang diderita masyarakat kota Jambi dengan jumlah penderita asma sebesar 1.275 kasus dan PPOK sebesar 867 kasus yang tersebar di 20 puskesmas rujukan.

Penyebab utama penyakit asma dan PPOK belum diketahui sampai saat ini. Faktor risiko paling utama untuk memicu penyakit tersebut adalah kombinasi dari kecenderungan genetik dengan paparan lingkungan terhadap

zat dan partikel yang dihirup menyebabkan reaksi alergi atau mengiritasi saluran udara, seperti: alergen dalam ruangan (misalnya debu rumah, polusi, kebiasaan merokok dan bulu hewan peliharaan), alergen luar ruangan (contohnya serbuk sari dan jamur). Pemicu lain dapat termasuk udara dingin, kondisi emosional seperti kemarahan atau ketakutan dan latihan fisik. Bahkan obat-obatan tertentu dapat berperan sebagai pemicu, seperti aspirin dan obat anti inflamasi non-steroid lainnya (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

PPOK menunjukkan gejala batuk terus menerus yang hilang timbul selama tiga bulan, sesak napas saat beraktivitas dan timbulnya dahak tanpa disertai batuk (GOLD, 2020). Hampir sama dengan PPOK, Pasien dengan asma akut akan menunjukkan peningkatan sesak napas, dada sesak, batuk, dan/atau mengi. Biasanya gejala tersebut reversible pada asma dan menetap pada PPOK. Sementara dalam kontrol yang buruk biasanya muncul dengan variabilitas dalam aliran udara dan merupakan karakteristik yang biasanya tidak terlihat selama eksaserbasi akut (Ferguson et al., 2017). Eksaserbasi ini dapat meningkatkan morbiditas dan berkontribusi terhadap kematian pada kedua kelompok penyakit ini. Fakta-fakta di atas juga menunjukkan bahwa keduanya masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang serius dan terus berkembang sehingga memerlukan upaya penanganan dan deteksi dini terhadap perkembangan kondisi tersebut di masyarakat.

Inflamasi merupakan parameter yang baik untuk menilai pengobatan serta sebagai pertanda patologis dari proses deteksi suatu penyakit. Banyak sel yang berperan pada penyakit inflamasi kronis saluran pernapasan, terutama sel mast, eosinofil, sel limposit T, makrofag, neutrofil, dan sel epitel. Inflamasi diinduksi oleh pelepasan media kimia yang kuat dari sel yang mengalami peradangan. Akibatnya saluran pernafasan mengalami peradangan yang kronis sehingga terjadinya perubahan saluran napas dengan ditandai penebalan semua dinding sel saluran pernapasan, memiliki konsekuensi mendalam pada mekanisme penyempitan jalan napas dan berkontribusi untuk memperparah penyakit pernapasan (Kudo et al., 2013). Penyakit ini biasanya

ditandai oleh infiltrasi dan remodeling eosinofil yang diperantarai sel Th2 dan dalam skala yang berat ditandai dengan asosiasi sel Th1 dan Th2 dan kolaborasi sel Th17 (5-7). Selain eosinofil, inflamasi dan infiltrasi saluran napas neutrofilik yang diinduksi oleh sitokin seperti TNF- α , INF- γ , IL-17 dan IL-27 dapat menyertai dalam skala berat (Özgen et al., 2021). Limfosit T helper 2(Th2) biasanya lebih spesifik terhadap inflamasi saluran napas pada asma dengan respon eosinofilik terhadap alergi sedangkan PPOK lebih berhubungan dengan limfosit T helper 1 (Th1) serta berhubungan dengan respon neutrofilik terhadap kolonisasi bakteri.

Limfosit, neutrofil, eosinofil, monosit berhubungan dengan respon imun dan inflamasi. Jumlah monosit, eosinofil, dan neutrofil yang tinggi dan jumlah limfosit yang rendah mencerminkan peradangan sistemik. Jenis sel leukosit tersebut menjadi parameter hematologi yang berperan penting dalam proses inflamasi sebagai indikator peradangan. Rasio eosinofil terhadap limfosit (ELR = *Eosinophil-Lymphocyte Ratio*) adalah penanda baru, dievaluasi dalam beberapa kondisi inflamasi dan keganasan. ELR yang tinggi dapat menjadi indikator yang berguna untuk aktivitas peradangan sistemik (Çekici et al., 2019).

Penelitian ini akan mencoba menggambarkan kondisi peradangan eosinofilik pada penderita asma dan PPOK. Parameter untuk menilai adanya peradangan saluran napas yang digunakan adalah nilai rasio eosinofil-limfosit. Analisis cross-sectional dilakukan terhadap pasien asma dan PPOK dengan mencatat beberapa karakteristik pasien yang berkaitan dengan gejala yang dialami. Dari penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan kemampuan parameter ini dalam membedakan kedua kondisi tersebut.

BAHAN DAN METODE

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian deskriptif

dengan pendekatan studi korelasi *cross sectional*. Pengambilan sampel dilakukan di Wilayah Kota Jambi dengan spesimen darah. Pemeriksaan ELR dengan metode Sediaan Apusan Darah Tepi (SADT) menggunakan reagen giemsa dilakukan di Laboratorium Hematologi, Jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Jambi.

Populasi penelitian ini adalah penderita asma dan PPOK yang berdomisili di wilayah Kota Jambi. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* terhadap pasien asma atau PPOK yang datanya telah diperoleh dari beberapa puskesmas rujukan di kota Jambi sebelumnya. Pengisian lembar wawancara dan pengambilan spesimen darah vena dilakukan langsung di rumah pasien oleh tim penulis setelah diperoleh pernyataan kesediaan (responden menandatangani *informed consent*). Jumlah sampel yang berhasil didapat pada penelitian ini adalah sebanyak 30 orang pasien asma dan 17 orang pasien PPOK.

Spesimen darah untuk pemeriksaan ELR diambil dengan menggunakan metode *closed system* dengan tabung vakum tutup ungu. Spesimen tersebut kemudian dibuat sediaan apus darah tipis (SADT) dengan menggunakan pewarnaan giemsa setelah difiksasi dengan methanol. Pengamatan SADT dilakukan secara langsung di bawah mikroskop CX31 dengan metode hitung jenis leukosit hingga didapat 100 sel leukosit (duplo). Dari data tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan dengan membagi nilai persentase eosinofil dengan nilai persentase limfosit yang didapat untuk mendapatkan nilai ELR dari masing-masing responden.

Karakteristik responden dan hasil pemeriksaan darah (persentase eosinofil, persentase limfosit dan nilai ELR) yang didapat dari kedua kelompok responden selanjutnya ditampilkan secara tabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan statistik. Analisis statistik dilakukan menggunakan uji t untuk melihat perbedaan nilai ELR antara kelompok asma dan kelompok PPOK.

HASIL

Penelitian ini dilakukan pada penderita asma dan PPOK yang berdomisili di Kota Jambi sebanyak 30 orang pasien asma dan 17 orang pasien yang didiagnosis mengalami PPOK. Pendataan karakteristik responden dilakukan melalui proses wawancara sebelum pengambilan spesimen darah di lokasi rumah masing-masing responden. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut ditampilkan pada tabel 1 di bawah ini.

Pada tabel 1 terlihat bahwa kelompok pasien asma memiliki lebih banyak responden dengan jenis kelamin perempuan, sebaliknya kelompok PPOK lebih banyak didominasi oleh responden dengan jenis kelamin laki-laki. Untuk pengelompokan berdasarkan usia, kelompok pasien asma hampir seluruh termasuk dalam kategori pemuda dan hanya satu responden dengan kategori setengah baya. Pada kelompok PPOK, meski didominasi oleh kelompok pemuda namun terdapat lebih dari 40% pasien yang termasuk kategori setengah baya, bahkan orang tua (>80 tahun).

Tabel 1. Karakteristik Responden

	Karakteristik		Frekuensi	Persentase (%)
ASMA			30	63.8
	Jenis Kelamin	Laki-laki	8	26,7
		Perempuan	22	73,3
	Usia	Anak-anak (<18 th)	0	0
		Pemuda (18-65 th)	29	96,7
		Setengah baya (66-79 th)	1	3,3
		Orang tua (80-99 th)	0	0
Kebiasaan Merokok	Merokok	5	16,7	
	Mantan Perokok	0	0	
	Tidak Merokok	25	83,3	
PPOK			17	36.2
	Jenis Kelamin	Laki-laki	12	70,6
		Perempuan	5	29,4
	Usia	Anak-anak (<18 th)	0	0
		Pemuda (18-65 th)	10	58,8
Setengah baya (66-79 th)		5	29,4	

	th)	2	11,8
Kebiasaan Merokok	Orang tua (80-99 th)		
	Merokok	1	5,9
	Mantan Perokok	11	64,7
	Tidak Merokok	5	29,4

Berdasarkan kebiasaan merokok yang ditemukan pada responden penelitian diketahui bahwa meski sebagian besar pasien asma termasuk dalam kelompok tidak merokok, namun ditemukan jumlah pasien asma yang menyatakan diri masih aktif merokok lebih banyak dibanding pasien PPOK. Kelompok PPOK didominasi oleh responden yang menyatakan dulunya sebagai perokok aktif (mantan perokok) dan hanya satu orang dalam kelompok ini yang termasuk kategori responden yang tidak merokok.

Data hasil pemeriksaan darah yang dilakukan dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari data pemeriksaan parameter hitung jenis leukosit yang terdiri dari basophil, eosinofil, neutrophil batang, neutrophil segmen, limfosit dan monosit. Namun hanya data persentase eosinofil dan limfosit yang dianalisis selanjutnya dalam penelitian ini. Gambaran hasil persentase dari kedua jenis sel leukosit tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Persentase eosinofil dan limfosit pada pasien asma dan PPOK

	Hitung jenis (%)		
	Median	SD	Rentang
Asma			
Eosin	14	18.9	1 - 49
Limpo	28	14	14 - 60
PPOK			
Eosin	6	4.6	0 - 13
Limpo	28.5	9.1	15 - 56

Pada hasil pemeriksaan hitung jenis leukosit dari pasien asma, sel eosinofil menunjukkan nilai persentase yang berada jauh di atas rentang nilai normalnya (<3%), sedangkan persentase limfosit masih berada pada rentang nilai normal sel tersebut (20-40%). Demikian juga pada pasien PPOK menunjukkan komposisi yang hampir sama. Namun terlihat perbedaan yang

sangat jauh dari nilai median persentase eosinophil di mana pasien asma memiliki persentase eosinifl yang jauh lebih tinggi dibanding pasien PPOK. Nilai neutrophil cenderung sama pada kedua kelompok ini.

Tabel 2. Perbandingan nilai ELR pasien asma dan PPOK

Parameter	N	Interpretasi		Mean	SD	Min	Max	P. Value
		Normal	Tinggi					
ELR Asma	30	14 (46.7%)	16 (53.5%)	0.226	0.17	0.00	0.65	.000293*
ELR PPOK	17	15 (88.2%)	2 (11.8%)	0.067	0.06	0.02	0.18	

Berdasarkan tabel 2. Parameter di atas dapat diketahui bahwa rata-rata ELR asma adalah (0,2260) dan rata-rata ELR PPOK adalah (0,671) pada 30 orang penderita asma dan 17 penderita PPOK di Kota Jambi yang dijadikan sebagai sampel pemeriksaan. Hasil dianalisis dan mendapatkan nilai $p=0,0293$ dan nilai p value ini ($<0,05$) lebih kecil dari alpha (α) 0,05 , sehingga dapat disimpulkan hasil yang didapat signifikan antara nilai ELR pada penderita asma dan ELR pada penderita PPOK.

DISKUSI

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih banyak menderita penyakit asma dibandingkan laki-laki. Hal ini sesuai dengan data dari American Lung Association (2020) yang melaporkan bahwa populasi perempuan lebih banyak menderita asma. Hasil penelitian (Patel et al., 2014) juga menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan dikaitkan dengan peningkatan risiko eksaserbasi asma parah. Ada bukti kuat yang mendukung efek gender pada kejadian dan keparahan asma sepanjang perjalanan hidup. Menurut (Pignataro et al., 2017) perempuan dengan asma dapat mengalami gejala selama pramenstruasi atau fase

menstruasi dengan pengaruh hormon esterogen. Sedangkan pada penderita PPOK didominasi oleh laki-laki (70,6%) dibandingkan perempuan (29,4%). Hal ini sesuai dengan penelitian (Veryanti & Budiman, 2021) yang menyatakan Sebagian besar penderita PPOK adalah laki-laki (91,92%) yang faktor utamanya dipicu oleh kebiasaan merokok pada laki-laki. Kebiasaan merokok pada laki-laki berusia > 15 tahun sebesar (91,2%) dan jauh lebih besar daripada perempuan (2,1%) (Kemenkes RI, 2013).

Hasil analisa tabel 1. karakteristik responden berdasarkan usia pada penderita asma menunjukkan distribusi karakteristik penderita asma yang hampir seluruhnya termasuk kategori pemuda. Hal ini sesuai dengan data dari CDC (2020) yang menyatakan bahwa penderita asma lebih banyak terjadi pada rentang dewasa usia 18 ke atas dibanding kelompok usia lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa penderita asma lebih banyak terjadi pada pasien dewasa. Yudhawati & Krisdanti (2019) menyatakan bahwa banyaknya penderita asma pada kategori dewasa disebabkan oleh faktor hormonal. Sistem kekebalan dipengaruhi oleh hormon seks: baik karena progesteron merangsang faktor penghambat yang diinduksi progesteron dan sitokin Th2 atau karena kontrasepsi yang berasal dari progesteron satu dan estrogen merangsang faktor transkripsi GATA-3. fluktuasi estrogen bertanggung jawab atas eksaserbasi asma yang terjadi pada wanita. Karena aksi antiinflamasi estrogen, ia menurunkan produksi TNF- γ , ekspresi interferon- γ dan aktivitas sel NK (Baldaçara & Silva, 2017). Pada lansia hormon esterogen mengalami penurunan karena mendekati masa menopause. Sedangkan pada penderita PPOK peningkatan resiko PPOK meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Hal ini karena kekuatan otot, fungsi paru dan daya tahan kardiorespirasi akan mengalami penurunan seiring bertambahnya usia,terlebih lagi usia di atas 54 tahun (GOLD, 2020).

Kebiasaan merokok yang ditemukan dalam penelitian ini juga sesuai dengan penelitian (Asta & Artana, 2020) yang melaporkan antara status merokok terhadap status kontrol asma pada pasien asma di Poliklinik Paru

RSUP Sanglah, Denpasar. Kebiasaan merokok pada pasien asma dapat memperburuk gejala klinis fungsi paru dan kualitas hidup. Kebiasaan merokok juga dapat meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas pasien asma karena dapat memicu dan memperberat eksaserbasi asma. Hiperaktivitas bronkus (HBR) dapat dipicu oleh kebiasaan merokok yang menimbulkan peningkatan sensitivitas bronkial dibandingkan dengan jalan napas normal terhadap zat stimulasi pernapasan nonspesifik, sehingga menyebabkan penyakit pernafasan (Saminan, 2016).

Perbedaan nilai ELR yang diamati dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna antara kelompok pasien asma dan PPOK. Hal ini sesuai dengan fenomena yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya oleh Bedolla-Barajas et al., (2022) yang menyimpulkan bahwa pasien dengan asma memiliki nilai ELR yang cenderung tinggi. Demikian juga dengan penelitian (Özgen et al., 2021) yang menyimpulkan bahwa nilai ELR dapat digunakan dalam memprediksi respon pengobatan pada pasien dengan asma alergi yang berat. Hal ini juga memudahkan dalam membedakan kejadian inflamasi antara pasien asma dan PPOK yang seringkali menunjukkan gejala yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa nilai ELR pada pasien asma lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ELR pada pasien PPOK. ELR dapat digunakan sebagai salah satu parameter laboratorium yang dapat digunakan sebagai penanda peradangan eosinofilik pada pasien dengan gangguan pernafasan kronik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan oleh tim penulis kepada bapak James P.

Simanjuntak yang telah membimbing dan memberi banyak masukan dalam penyelesaian tulisan ini. Terima kasih juga kepada Poltekkes Kemenkes Jambi, khususnya Jurusan Teknologi Laboratorium Medis yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak ada potensi konflik kepentingan dalam penelitian ini.

REFRENSI

Jurnal

- Asta, P., & Artana, B. (2020). Pengaruh Status Merokok Terhadap Status Kontrol Asma Pada Pasien Asma Di Poliklinik Paru Rsup Sanglah Denpasar Pada Bulan Agustus-September 2015. *Jurnal Medika Udayana*, 9(2), 21-27.
- Baldaçara, R. P. de C., & Silva, I. (2017). Associação entre asma e hormônios sexuais femininos. *Sao Paulo Medical Journal*, 135(1), 4-14. <https://doi.org/10.1590/1516-3180.2016.011827016>
- Bedolla-Barajas, M., Morales-Romero, J., Hernández-Colín, D. D., Larenas-Linnemann, D., Mariscal-Castro, J., Flores-Razo, M. M., & Bedolla-Pulido, A. (2022). Beyond eosinophilia: inflammatory patterns in patients with asthma. *Journal of Asthma*, 59(2), 255-263. <https://doi.org/10.1080/02770903.2020.1852413>
- Çekici, Y., Yılmaz, M., & Seçen, Ö. (2019). New inflammatory indicators: association of high eosinophil-to-lymphocyte ratio and low lymphocyte-to-monocyte ratio with smoking. *Journal of International Medical Research*, 47(9), 4292-4303. <https://doi.org/10.1177/0300060519862077>
- Fergeson, J. E., Patel, S. S., & Lockey, R. F. (2017). Acute asthma, prognosis, and treatment. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 139(2), 438-447. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2016.06.054>
- GOLD. (2020). *Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease NHLBI/WHO workshop report*.
- Kemenkes RI. (2013). *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013*. <https://doi.org/10.1517/13543784.7.5.803>

- Kemenkes RI. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. *Kementrian Kesehatan RI*, 53(9), 1689-1699.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Penderita Asma di Indonesia. *InfoDATIN Kemenkes RI*, 1.
- Kudo, M., Ishigatsubo, Y., & Aoki, I. (2013). Pathology of asthma. *Frontiers in Microbiology*, 4(SEP), 1-16. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2013.00263>
- Özgen, H., Tepetam, F. M., Bulut, İ., & Örcen, C. (2021). The significance of eosinophil and eosinophil lymphocyte ratio (Elr) in predicting response to omalizumab treatment in patients with severe allergic asthma. *Tuberkuloz ve Toraks*, 69(1), 39-48. <https://doi.org/10.5578/tt.20219905>
- Patel, M., Pilcher, J., Reddel, H. K., Qi, V., Mackey, B., Tranquilino, T., Shaw, D., Black, P., Weatherall, M., & Beasley, R. (2014). Predictors of Severe Exacerbations, Poor Asthma Control, and B-Agonist Overuse for Patients with Asthma. *Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*, 2(6), 751-758.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2014.06.001>
- Pignataro, F. S., Bonini, M., Forgiione, A., Melandri, S., & Usmani, O. S. (2017). Asthma and gender: The female lung. *Pharmacological Research*, 119, 384-390. <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2017.02.017>
- Saminan, S. (2016). Efek Perilaku Merokok Terhadap Saluran Pernapasan. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 16(3), 1-4.
- Veryanti, P. R., & Budiman, I. D. G. W. (2021). Forte jurnal. *Forte Journal*, 01(02), 17-24.
- Yudhawati, R., & Krisdanti, D. P. A. (2019). Imunopatogenesis Asma. *Jurnal Respirasi*, 3(1), 26. <https://doi.org/10.20473/jr.v3-i.1.2017.26-33>

Website

CDC. (2022). Most Recent National Asthma Data. Central for Disease Control and Prevention.

https://www.cdc.gov/asthma/most_recent_national_asthma_data.htm

Diakses pada 29 Agustus 2022

American Lung Association. (2020). Current Asthma Demographics <https://www.lung.org/research/trends-in-lung-disease/asthma-trends-brief/current-demographics>

diakses pada 29 Agustus 2022